

ЭКСПЕРИМЕНТ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИ ЎТКАЗИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Нурметов Анвар Мелсович

**Ўзбекистон Республикаси ИИВ Ташкилий-штат ишлари бошқармаси бошлиғи,
подполковник**

Турсунпўлатов Дилшодбек Улуғбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11241411>

Аннотация. Ушбу мақолада эксперимент тергов ҳаракатининг суриштирув ва дастлабки тергов фаолиятида жиноятларни тўла ва самарали очишдаги ўрни ва аҳамияти, уни ўтказиш шартлари ҳамда унга қўйиладиган асосий талаблар шунингдек, ҳозирда тергов амалиётида эксперимент тергов ҳаракатини ўтказишда йўл қўйиладиган камчиликлар ва уларни бартараф этиш учун бир қатор тавсиялар кенг ёритиб ўтилган.

Калит сўзлар: Эксперимент, ходиса, жой, кўздан кечириш, суриштирув, дастлабки тергов, тергов ҳаракати.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексида қолган тергов ҳаракатлари сингари эксперимент тергов ҳаракатини ўтказиш асослари ва тартиби келтириб ўтилган.

Ушбу тартибларни аниқ бажаришдан ва уларга риоя қилишдан ҳар қандай чекиниш, қандай сабабларга кўра юз берганидан қатъи назар, жиноят -процессда қонунийликни бузиш ҳисобланади ва белгиланган жавобгарликка сабаб бўлади.

Эксперимент бирор ҳодисани идрок қилиш, муайян ҳаракатларни бажариш, бирор ҳодисанинг содир бўлиш имкониятини текшириш, шунингдек ҳодисанинг юз бериш ва изларнинг қолиш йўсинларини аниқлаш учун ўтказилади.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида эксперимент синаб кўриш, бирор илмий мақсадни кўзлаб ўтказиладиган тажриба сифатида таърифланади.¹ Тажриба эса муайян шароитларда тадқиқ этиш, текшириш мақсадида қандайдир ходисани тиклаш, бирор янги нарсани яратишдан иборат.

Эксперимент процессуал нуқтаи назардан қараганда энг мураккаб тергов ҳаракатларидан биридир. Унинг тузилиши қуйидагилардан иборат:

- 1) терговчи эксперимент ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилади (процессуал қарор);
- 2) ушбу тергов ҳаракатининг муайян мақсадлари ва ўтказиш тарзлари белгиланади;
- 3) экспериментни ўтказиш учун барча зарур шароитлар яратилади;
- 4) тажриба ҳаракатларини амалий тарзда қўллаш жорий этилади;
- 5) олинган натижалар баҳоланади. Ушбу тизимни билиш эксперименти ўтказишга, уни режалаштиришга ва оқилона амалга оширишга асос бўла олади.

Эксперимент тергов ҳаракатини ўтказишнинг асосий шартлари ва талаблари қуйидагилардан иборат:

- эксперимент ўтказиш тўғрисида суриштирувчи терговчи қарор, суд эса ажрим чиқаради;

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати . Т., 1991. 543 бет

- Жиноят процессуал кодексининг 91-моддаси 4-қисмига асосан тергов эксперименти видеоёзув орқали қад этилиши шарт.
- эксперимент натижасида фуқаролар, корхоналар, муассасалар ва ташкилотларга мулкӣ зарар етказилиши, ишлаб чиқариш тартиботининг, транспорт воситалари ҳаракати жадвалининг бузилиши ва бошқа нохуш оқибатларнинг келиб чиқиши эҳтимол бўлса, суриштирувчининг, терговчининг бундай эксперимент ўтказиш тўғрисидаги қарорига прокурор санкция бериши лозим.
- эксперимент жамоат тартиби ёки ахлоқ нормаларининг бузилишига олиб келадиган бўлса, уни ўтказишга йўл қўйилмайди.
- воқеликда бўлган ҳаракатлар қандай бўлса, шундай ҳаракатларни эксперимент жараёнида ўтказиш лозим булади;
- тажрибалар воқеа содир этилганидан аввал мавжуд бўлган ҳамда тикланган шароитларда ўтказилади ва бу тикланган шароитлар воқеадан аввалги шароитларга ўхшаш бўлиши лозим;
- эксперимент мустақил тергов ҳаракати бўлиб, унинг баённомаси жиноят ишига доир далил бўлади.

Эксперимент баъзи бир ўтмишда бўлган ва тергов қилинаётган ҳодисага алоқадор ҳаракатлар билан боғланган ва уларни қайта намоён этишдан иборат бўлса ҳам, янги жиноятни содир этиш ман этилади, негаки, бу ҳолда қонунчиликка қатъий зиён етиши мумкин. Инсон шахси кадр-қимматини қамситадиган, унинг шахсий ҳаётига тааллуқли маълумотлар тарқалиб кетишга олиб келадиган, соғлигини хавф остига қуядиган, асоссиз равишда унга жисмоний ва маънавий азоб-уқубат етказадиган ҳаракатлар қилиш ёки қарорлар чиқариш тақиқланади.

Амалдаги жиноят-процессуал қонунчиликда эксперимент турларга ажратилмаган. Бироқ, илмий адабиётларда экспериментни турларга бўлиш бўйича анча ишланган тасниф мавжуд.

Масалан, Н.И.Гуковскаянинг фикрича, экспериментни қуйидаги белгилардан келиб чиққан ҳолда турларга бўлиш мумкин:

1. Эшитиш имкониятини текшириш бўйича
2. Қўра олиш имкониятини текшириш бўйича
3. Қандайдир ҳаракатларни амалга ошириш имкониятини текшириш бўйича
4. Қандайдир ҳаракатларни муайян вақтда амалга ошириш имкониятини текшириш бўйича
5. Муайян шахснинг махсус ёки касбий малакасини текшириш бўйича
6. Ҳодисанинг юз берганлиги шароитлари ёки ҳолатларини текшириш бўйича².

Ҳозирги пайтда тергов амалиёти шуни кўрсатиб турибдики, ваколатли субъектлар томонидан эксперимент тергов ҳаракатини қам ўтказиб келинмаётганлиги сабабли жиноятларни қим томонидан ёки қимлар томонидан содир этилганлигини туб замири аниқланмасдан, натижада суриштирув ва дастлабки тергов бир томонлама олиб борилётганлигини кўрсатиб келмоқда.

Жумладан, бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилаётган ўғирлик жиноятларида бир гуруҳ бўлиб, ўғирлик жинояти содир этган шахслардан бири жавобгарликдан қутилиб

² Гуковская Н.И. следственный эксперимент. М., 1989. – С 21

қолиш, жавобгарликни энгиллаштириш мақсадида битта шахс жиноятни бўйнига олиши ва қолган жиноий шерикларини ошкор қилмаслиги ҳолатлари учраб турибди.

Суриштирув ва дастлабки тергов органлари томонидан эксперимент тергов ҳаракатлари тўла амалга оширимаслиги, шошма-шошарликка йўл қўйилаётганлиги, бино-иншоотларда, хонадонларда, савдо дўконларида содир этилган ўғирлик жиноятларида эксперимент тергов ҳаракати ёрдамида ушбу жиноятни содир этиш усули, ҳақиқатдан ҳам жиноятни ушбу шахс содир этиш учун жисмоний имкониятга эга ёки эга эмаслиги тўла ўрганиб, текшириб кўрилмаслиги натижасида, жиноят содир этган шахсларнинг барчаси қилмишига яраша жавобгарликка тортилмай қолиш ҳолатларини ҳам кўришимиз мумкин.

Юқоридагиларга асосланиб, эсперимент тергов ҳаракатини амалога ошириувчи суриштирувчи, терговчи қонунда белгиланган талаблардан келиб чиққан ҳолда амалга ошириши кераклигини, бундан ташқари, жиноят иши доирасида ушбу тергов ҳаракатини ўтказиш бўйича ўқув-семинар машқларини йўлга қўйиш кераклиги, бошқа тергов ҳаракатлари сингари ўтказилиши лозим бўлган тергов ҳаракати сифатида кўламини кенгайтириш лозим эканлигини тақлиф қиламиз.

References:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати . Т., 1991. 543 Бет.
2. Гуковская Н.И. следственный эксперимент. М., 1989. – С 21.
3. Муродов Б., Қулбеков О. Номусга тегиш жиноятларини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган ҳолатлар //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 98-104.
4. Муродов Б.Б. Основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности (опыт Узбекистана) //Вестник экономической безопасности. – 2016. – №. 1. – С. 177-182.
5. Муродов Б.Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2016. – №. 3. – С. 47-50.
6. Муродов Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2017. – №. 1. – С. 69-72.
7. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
8. Суюнов Ш., Хусинов Ш. Рецидив жиноятчилик тушунчаси ва унинг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 150-156.
9. Суюнов Ш., Исмайлова Ш. Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиладиган жиноятларни тергов қилишда юзлаштириш тергов ҳаракатининг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 140-144.